
ROSA LUXEMBURG

Zamość (Polonia), 1871 - Berlín (Alemania), 1919

Ilustración. Rosa Luxemburg en 1905.
Fotografía en dominio público, de
autoría desconocida.

Resumen

Rosa Luxemburg fue una de las principales revolucionarias marxistas del siglo XX. Desde joven dedicó su vida a la revolución proletaria y mantuvo hasta el final su compromiso con la libertad y la democracia. Su activismo político le costó varios periodos de encarcelamiento, pero tuvo una intensa vida como agitadora política, oradora, docente, editora de periódicos e investigadora, además de ser una prolífica escritora. Entre sus compañeros de lucha se encontraban nombres como Karl Liebknecht, Clara Zetkin y Lenin. A lo largo de su vida compaginó el activismo político y la educación popular. Contrariamente al centralismo de los partidos políticos, Rosa Luxemburg confió en la importancia de la acción autónoma de las masas como el camino hacia la revolución proletaria que pondría fin al capitalismo, tema central de su obra y objetivo de toda su vida.

Palabras clave: feminismo, imperialismo, internacionalismo, marxismo, militarismo.

Traducción del portugués (resumen y críticas recibidas) realizada por:
María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

Biografía

Rosa Luxemburg nació el 5 de marzo de 1871 en la pequeña localidad de Zamość, hoy al sureste de Polonia, en aquel momento zona ocupada por Rusia. Vino al mundo en el seno de una familia judía de clase media y fue la última descendiente del matrimonio compuesto por Edward Elias Luxemburg y Lina Löwenstein. Tuvo una hermana (Anna, la mayor) y tres hermanos (Mikolaj, Maximilian y Jozef). Su padre era comerciante de madera y su madre fue una mujer muy cultivada, interesada principalmente en la literatura (polaca y alemana) y el arte. En su casa se hablaba tanto yiddish, como polaco, ruso y alemán. Ambos progenitores estuvieron comprometidos con el movimiento *Haskalah*, una ilustración judía surgida en Europa central y occidental entre 1770 y 1880 ([Dana Mills 2020, 15](#)).

Buscando una mejor educación para las cinco criaturas, en 1873 la familia se trasladó a Varsovia, en aquel momento zona alemana. Cuando tenía cinco años, la autora sufrió una lesión de cadera y estuvo encamada y escayolada durante un año. Su mente brillante pronto despuntó y, en ese periodo de obligado reposo, aprendió a leer y a escribir con la ayuda de su madre ([ibidem, 20](#)). Se recuperó de esa afección, pero con la huella de una cojera permanente. Entre 1880 y 1887 asistió a la escuela secundaria en Varsovia, obteniendo siempre excelentes calificaciones, aunque su condición de judía le impidió el merecido reconocimiento académico. Aprendió francés y latín con fluidez, desarrollando su pasión por la palabra hablada y escrita a una edad temprana. Ese concreto entorno escolar y familiar, sumado a su alta inteligencia, modelaron el espíritu rebelde y desafiante que siempre caracterizó a nuestra protagonista ([Paul Frölich 2010, 17-18](#)). Muy pronto se hizo políticamente activa en grupos izquierdistas. En 1886 se unió a la organización política *Proletariat*, primer partido obrero polaco basado en los postulados del marxismo ([Dana Mills 2020, 20](#)). Tres años después tuvo que huir a Suiza para evitar ser detenida.

En Suiza estudió, en la Universidad de Zúrich, una amplia variedad de materias. A partir de 1889, y hasta que se doctoró *cum laude* en 1897, se matriculó en matemáticas, ciencias naturales, derecho y ciencias políticas ([María José Aubet 1989, 21](#); [Dana Mills 2020, 22](#)). Se doctoró con 26 años, convirtiéndose en la primera mujer en Europa doctora en Economía Política. Su tesis, escrita en alemán, llevó por título *Die Industrielle Entwicklung Polens* [El desarrollo industrial de Polonia]. Fue en Suiza donde tomó contacto con círculos izquierdistas de emigrantes rusos y polacos y, en ellos, conoció a Leo Jogiches (1867-1919). Él fue su compañero sentimental a partir de 1891 y hasta 1906, también

Traducción del portugués (resumen y críticas recibidas) realizada por:
María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

camarada intelectual durante el resto de su vida ([Paul Frölich 2010, 25](#)). En 1893 ambos fundaron el partido *Socjaldemokracja Królestwa Polskiego* (SDKP) [Socialdemocracia del Reino de Polonia] y crearon el periódico parisino mensual *Sprawa Robotnicza* [La cuestión de los trabajadores], que actuaba como su medio de difusión.

En 1897 Rosa Luxemburg se trasladó nuevamente a Alemania. Para facilitarse la estancia, en abril de 1898 se casó con el cerrajero alemán Gustav Lübeck, hijo único de un matrimonio amigo que había conocido en Zúrich ([Paul Frölich 2010, 44](#)). Se instaló en Berlín e inmediatamente se unió al *Sozialdemokratische Partei Deutschlands* (SPD) [Partido socialdemócrata alemán]. Su alta preparación, su personalidad y sus agudas intervenciones le permitieron ascender rápidamente en la estructura del partido, en un momento crítico de este, al encontrarse en plena reformulación de su propia doctrina ([Dana Mills 2020, 33 y ss.](#)). Fue en octubre de 1898 cuando pronunció, en Stuttgart, su famoso discurso *Sozialreform oder Revolution?* [¿Reforma social o revolución?]. Su posicionamiento claro en contra de la revisión marxista que proponía para el SPD Eduard Bernstein le causó la suspensión de funciones en algunos de sus cargos ([Dana Mills 2020, 36 y ss.](#)). Ser mujer, judía y extranjera tampoco la ayudó.

En 1900 murió su padre y ello provocó algunos cambios personales: se divorció de Gustav Lübeck en 1903 ([Dana Mills 2020, 51](#)) y le pidió a Leo Jogiches, quien había permanecido en Carcovia, que se mudara con ella a Berlín. En 1905 decidió trasladarse a Varsovia, tras la Revolución rusa acontecida ese año. *Massenstreik, Partei und Gewerkschaften* [Huelga de masas, partido y sindicatos], obra publicada en 1906, precedió a su detención preventiva —junto a Leo Jogiches— ese mismo año ([Paul Frölich 2010, 106](#)). Tras varios meses encarcelada, finalmente fue liberada el 28 de junio de 1907¹. Salió de Varsovia rumbo a San Petersburgo, primero, y a Kuokkala (Finlandia), después. Allí contactó con Lenin y otros dirigentes bolcheviques.

La relación de Rosa Luxemburg con sus amistades y camaradas femeninas «*la sostuvo emocionalmente, la alimentó políticamente y la inspiró personalmente*» ([Dana Mills 2020, 84](#)). Tal fue el caso con Clara Zetkin, Luise Kautsky, Sophie Liebknecht y Mathilde Jacob. La vinculación con la primera fue fundamental. La conoció en 1889, en el congreso de la Segunda Internacional celebrado en París. Ambas mujeres conectaron rápidamente y volvieron a coincidir en las filas del SPD (*ibidem*). En 1907 fueron las coordinadoras de

¹ Leo Jogiches fue juzgado y condenado a ocho años de prisión. El 5 de abril de 1907 consiguió fugarse y poco después se incorporó a su actividad política en Berlín ([Paul Frölich 2010, 110](#)).

Traducción del portugués (resumen y críticas recibidas) realizada por:
María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

la *International Socialist Women's Conference* [Conferencia Socialista Internacional de Mujeres] celebrada en Stuttgart, a la que asistieron representantes de 15 países. Ese mismo año, Rosa Luxemburg inició una relación amorosa con Kostja Zetkin, hijo de Clara Zetkin y 14 años menor que ella ([Dana Mills 2020, 79](#)). El vínculo duró hasta 1915 y molestó tremendamente a Leo Jogiches, quien reaccionó con episodios de maltrato físico y psicológico hacia ella (*ibidem*).

El posicionamiento belicista del SPD, previo al estallido de la Primera Guerra Mundial, la disgustó enormemente. Ese fue el germen de la creación de la *Spartakusbund* [Liga Espartaquista] en agosto de 1914, una escisión del SPD promovida por ella misma y Karl Liebknecht². Nuevamente detenida en 1915, desde la cárcel escribió *Die Krise der Sozialdemokratie* (1916) [La crisis de la socialdemocracia], obra publicada inicialmente de forma anónima. Liberada el 8 de noviembre de 1918, fue brutalmente asesinada en Berlín por tropas del Gobierno el 15 de enero de 1919. Tenía 48 años y sus asesinos fueron declarados inocentes ([Frigga Haug 2013, 22](#)).

En 1985, la directora alemana Margarethe von Trotta estrenó su película *Rosa Luxemburg*, un biopic premiado en el Festival de Cine de Cannes³.

Contexto histórico

Rosa Luxemburg nació pocos días antes de la proclamación de la Comuna de París y murió unos meses después de la llegada bolchevique al poder en Rusia. Por tanto, su vida abarcó grandes hitos históricos europeos, algunos de los cuales contribuyeron a impulsar la revolución socialista por el viejo continente. A esa revolución nuestra protagonista dedicó su vida. El año de su nacimiento, concretamente, fue el de la conformación del Imperio alemán —encabezado por el rey Guillermo I y el canciller Otto von Bismarck—, un territorio mucho mayor que la actual Alemania. Al mismo tiempo Polonia —nación con mil años de historia y en el alma de nuestra protagonista— había desaparecido como Estado, subsumida entre Alemania, Austria y Rusia. No recuperaría su independencia hasta 1918.

El historiador británico [Norman Stone \(1985, 5 y ss.\)](#) retrata la Europa de finales del s. XIX y principios del XX como el espacio geográfico de los cambios acelerados. A nivel

² La Liga Espartaquista dio origen, en diciembre de 1918, al *Kommunistische Partei Deutschlands* (KPD) [Partido comunista alemán].

³ Esta película, no traducida al español, puede verse libremente en la biblioteca digital *Internet Archive*.

Traducción del portugués (resumen y críticas recibidas) realizada por:
María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

político, las monarquías absolutas dieron paso a sistemas más representativos. En el plano socioeconómico, se instaló una ola de progreso tecnológico: el ferrocarril, la imprenta moderna, los avances médicos, el saneamiento y el desarrollo de la industrialización fueron determinantes. A nivel poblacional, Europa pasó de ser un territorio eminentemente rural —que obedecía a líderes religiosos o a terratenientes— a concentrar en sus ciudades la mayor parte de sus habitantes. Todo ello propició la organización política masiva de la clase trabajadora. Estas transformaciones precedieron al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, conflicto que cambió las formas de pensar el mundo.

La población judía europea fue oprimida por partida doble: primero, como simples pobladores sin voz en un sistema político imperialista y, segundo, como minoría religiosa ([Dana Mills 2020, 15](#)). La consecuencia fue la exclusión sistemática de esta comunidad de los derechos civiles mínimos que sí tenía el resto de la población. Esta situación fue determinante en la trayectoria vital de nuestra protagonista, caracterizada por un talante demócrata y emancipatorio ([Paul Frölich 2010, 5](#)).

Temas principales

Rosa Luxemburg dedicó su vida a la revolución proletaria y su obra está ligada a su activismo político, por lo que no tiene nada de sistemática y está diseminada en artículos de prensa, panfletos, cartas, discursos o ensayos, que mayormente fueron publicados en distintos órganos de expresión de los partidos socialdemócratas⁴. Además, la dispersión de su obra tras su asesinato y su calificación como «heterodoxa» del marxismo «oficial» hicieron que el pensamiento de Rosa Luxemburg fuera muy poco conocido hasta el último tercio del siglo XX, cuando empezó a ser publicado, objeto de análisis y reevaluaciones ([María José Aubet 1983](#)). Gran parte de sus escritos son análisis y críticas ligadas a episodios y acontecimientos de las organizaciones a las que perteneció, por lo que las disputas teóricas, estratégicas y tácticas en torno al ideal de la sociedad socialista y las formas de hacerlo realidad están muy presentes.

El tema principal de su trabajo es la revolución proletaria que dará fin al capitalismo y es un pensamiento para la acción. El de Rosa Luxemburg no es un pensamiento distante y

⁴Hasta los años veinte del siglo XX, la socialdemocracia reunía a todos los grupos de inspiración marxista. Sólo después de la III Internacional (1919) se diferencia la ideología socialista o socialdemócrata de la comunista.

Traducción del portugués (resumen y críticas recibidas) realizada por:
María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

objetivo con fines de exposición científica, sino uno polémico y crítico (dialéctico) orientado a (y por) la praxis revolucionaria. Para ella las teorías de Karl Marx y Friedrich Engels representaban el punto de vista científico (y por ello epistemológicamente verdadero) en unas ciencias sociales entonces recientes, poco elaboradas y con importantes ligazones con las doctrinas religiosas y la tradición clásica, consideradas «ciencias burguesas» por los marxistas (Michael Lowy 1977, 109).

Siendo doctora en Economía Política se ocupó relativamente poco de economía en sus escritos. Una obra (inacabada) de crítica de la economía burguesa es *Einführung in die Nationalökonomie* (1906) [Introducción a la economía política]. También de economía es su trabajo más reconocido, *Die Akkumulation des Kapitals* (1913) [La acumulación del capital], donde contempla de forma pionera el militarismo y el imperialismo como nuevas formas de obtención de plusvalías que permiten la reproducción del capitalismo en el siglo XX. Las numerosas críticas a esta obra hicieron que escribiera, en 1915, *Die Akkumulation des Kapitals oder Was die Epigonen aus der Marxschen Theorie gemacht haben. Eine Antikritik* [La acumulación del capital o en qué han convertido los epígonos la teoría de Marx: una anticrítica]. En esta obra, entre otros puntos, desgana las diferencias conceptuales entre el modo capitalista y el socialista en torno a «la necesidad social».

En el marxismo europeo de finales del XIX y principios del XX el gran debate era la relación entre la reforma social y la revolución. Rosa Luxemburg interviene en ellos con numerosos escritos como *Sozialreform oder Revolution?* (1898/99) [¿Reforma social o revolución?], *Massenstreik, Partei und Gewerkschaften* (1906) [Huelga de masas, partido y sindicatos] o *Was weiter?* (1910) [Después ¿qué?]. Este debate se conoce como la crítica al revisionismo y al oportunismo y, en esencia, tiene que ver con los intentos de Bernard Bernstein de revisar las teorías de Karl Marx respecto a la revolución como objetivo final del partido. El SPD fue (hasta 1914) el partido socialista más importante de Europa y su poder procedía de la acción parlamentaria y sindical que había logrado mejorar las condiciones de vida de la clase proletaria alemana. Conseguir un aumento del electorado y de militantes requería incluir a otras clases sociales, la pequeña burguesía especialmente, e implicaba abandonar la revolución y reducir la actividad política a la mejora de la vida proletaria en la sociedad capitalista. Rosa Luxemburg, sin negar la importancia y la necesidad de reformas, rechazó de pleno el abandono del objetivo final de derrocar el sistema capitalista para establecer la nueva sociedad socialista sucesora. Su mérito fue el de mantener el espíritu revolucionario de la clase obrera, por encima de las exigencias cotidianas de los intereses del partido. El parlamentarismo y el

Traducción del portugués (resumen y críticas recibidas) realizada por:
María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

sindicalismo, por importantes que fueran, no podían eclipsar la meta final de la sociedad socialista. Para llegar a ella todas las tácticas de conflicto (incluida la huelga de masas) eran importantes, especialmente, dice, porque las pugnas incrementan la conciencia de clase del proletariado.

Este debate está muy ligado al del papel del partido en la lucha de las masas, donde Rosa Luxemburg tuvo importantes discrepancias con Lenin. Ella consideraba que la emancipación del proletariado solo podía llevarla a cabo el propio proletariado, mientras que Lenin concedía un papel dirigente (y casi dictatorial) al partido. La aportación de nuestra protagonista fue la de anticipar el centralismo y la burocratización creciente de la futura URSS y el peligro de convertir al proletariado (y al pueblo en general) en meros instrumentos obedientes de las decisiones de los órganos centrales del partido ([Rosa Luxemburg 1903-04/1983, 192 y ss.](#)).

A lo largo de su vida, la autora polemizó con sus camaradas respecto a la «cuestión nacional». Se opuso siempre al nacionalismo y estuvo en contra del «derecho a la autodeterminación de los pueblos» defendido por Lenin (y consagrado hoy por la ONU). La defensa del internacionalismo es su gran aportación a la teoría y la práctica revolucionaria ([Paul Mattick 1977, 96](#)).

Otro tema trabajado por la autora tiene que ver con el feminismo y el papel de las mujeres. Que Rosa Luxemburg no sea reivindicada hoy por la teoría feminista no implica que no se ocupara de las mujeres o no escribiera sobre los movimientos feministas de su tiempo. Aparte de su estrecha relación con Clara Zetkin, [Rosa Luxemburg \(1912/1983, 284\)](#) escribió:

Los peores y más brutales defensores de la explotación y esclavización del proletariado se atrincheran tras el trono y el altar, pero también tras la esclavitud política de las mujeres. La monarquía y la falta de derechos de la mujer se han convertido en los instrumentos más importantes de la dominación capitalista de clase.

Nuestra protagonista siempre priorizó la clase social sobre el sexo. Para ella, las burguesas y las proletarias no tenían nada en común:

Económica y socialmente, las mujeres de las clases explotadoras no son un sector independiente de la población. Su única función social es la de ser instrumentos para la reproducción natural de las clases dominantes. Por el contrario, las mujeres del proletariado son económicamente independientes y socialmente tan productivas como el hombre ([ibidem, 285](#)).

Traducción del portugués (resumen y críticas recibidas) realizada por:
María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

Respecto de los movimientos sufragistas dejó firmado: «*La mayoría de estas mujeres burguesas, que actúan como leonas en la lucha contra los “privilegios masculinos”, se alinearían como dóciles corderitos en las filas de la reacción conservadora y clerical si tuvieran derecho al voto*» (*ibidem*, 284).

Críticas recibidas

Rosa Luxemburg fue una de las más grandes revolucionarias marxistas del siglo XX. Lenin dijo de ella que era alguien «*notable*», muy útil «*para educar a varias generaciones de comunistas de todo el mundo*». Karl Radeck la describió como «*la más grande y profunda cabeza del comunismo*». Georg Lukács la caracterizó como la «*gran líder espiritual del proletariado*» (*Frigga Haug 2013, 29*).

A pesar de ello, su ingente obra tardó mucho tiempo en publicarse y, aún hoy, existen miles de cartas y otros escritos inéditos (*Tomas Várnagy 2011, 104*). El silencio en torno a su producción puede explicarse por las controversias dentro del campo de la teoría marxista, lo que permite entender la ausencia de sus aportaciones políticas, organizativas y teóricas en gran parte de los estudios en este ámbito.

Según *Tomas Várnagy (ibidem)*, la obra de Rosa Luxemburg se ha interpretado básicamente desde dos puntos de vista: 1) como exponente de una especie de fatalismo político, basado en su teoría de la inevitabilidad del colapso capitalista y en una creencia ilimitada en la espontaneidad de las masas, y 2) como una líder genial del proletariado alemán, verdadera creadora del «*comunismo democrático*» y opuesta al dogmatismo marxista-leninista. Mientras criticaba el centralismo vanguardista de Lenin y la burocratización del partido y los sindicatos, nuestra protagonista apostaba por la huelga de masas como la táctica por excelencia de la revolución proletaria (*Rafael Rodríguez Prieto 2021, 373*).

Para Rosa Luxemburgo, la lucha de clases no podía entenderse vinculada a la liberación nacional (*Rafael Rodríguez Prieto 2021, 374*), por lo que el debate sobre la cuestión nacional es central en su pensamiento. El internacionalismo que estructura su obra le valió muchas críticas por su rechazo al derecho de autodeterminación de las naciones y su oposición al *Polska Partia Socjalistyczna* (PPS) [Partido Socialista Polaco].

Eric Blanc (2017, 4 y ss.) critica a quienes idealizan la figura de la política polaco-alemana, presentándola como una pensadora sin defectos teóricos ni políticos, y se propone

Traducción del portugués (resumen y críticas recibidas) realizada por:
María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

cuestionar los «mitos» que la rodean. Para este autor, la mayoría de las investigaciones sobre nuestra protagonista reflejan su trabajo en Alemania y excluyen «*su problemático papel en el movimiento socialista polaco*» (*ibidem*, 4). En su opinión, Rosa Luxemburg fue más allá de argumentar que el marxismo no debía pedir la independencia polaca. Elaboró una teoría rígida afirmando que la independencia polaca era una imposibilidad histórica, debido a la integración orgánica de los territorios polacos en Rusia, Alemania y Austria (*ibidem*, 8).

De forma diferente, [Rafael Rodríguez Prieto \(2021, 378\)](#) considera que el rechazo al derecho de autodeterminación es coherente con la reflexión crítica desarrollada por Rosa Luxemburgo dentro del marxismo. Ella criticó al socialismo polaco y reflexionó sobre la tendencia conservadora de cualquier movimiento nacionalista (*ibidem*, 374). El autor entiende este análisis como una crítica a las tendencias totalitarias que ya eran evidentes desde el inicio de la revolución bolchevique, así como un reproche a las inclinaciones reaccionarias de los partidos socialistas que adoptaron postulados nacionalistas.

Independientemente de la lente a través de la cual interpretemos la obra de Rosa Luxemburg, debemos reconocer que mantuvo un compromiso permanente con la libertad y la confianza en la acción autónoma de las masas, y en el socialismo democrático como única alternativa a la barbarie capitalista.

Bibliografía de la autora

Gran parte de su bibliografía se encuentra recogida, en formato abierto, en la biblioteca digital *Marxists Internet Archive* (MIA)⁵, tanto en alemán (100 textos) como en español (73 textos), portugués (77) o inglés (80 textos). El enlace a sus escritos en español es el siguiente: <https://www.marxists.org/espanol/luxem/index.htm>. En este apartado se citará como MIA-ES. El enlace para los textos portugueses es el siguiente:

⁵ Como fuente bibliográfica alternativa que facilita libremente escritos de la autora puede consultarse la web alemana *Rosa-Luxemburg-Stiftung*, en el enlace web siguiente: <https://rosaluxemburg.org/de/category/material/>. Esta web tiene *in situ* la opción de cambiar de idioma. Dispone de materiales traducidos al español, francés, griego, inglés y polaco.

Traducción del portugués (resumen y críticas recibidas) realizada por:
María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

<https://www.marxists.org/portugues/luxemburgo/index.htm>. Se citará como MIA-PT.
Aquí se recoge solo una selección de sus obras.

Luxemburg, Rosa (también Luxemburgo, Rosa o Luksemburg, Róza):

- 1893 [2011]. “Der englische Bergarbeiterstreik” [La huelga de los mineros ingleses]. *Sprawa Robotnicza*, nov-dic. <https://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1893/12/engbearb.htm>; *La huelga de los mineros ingleses*. MIA-ES.
- 1894 [2011] [s.f.]. “Wie entstand die Maifeier?” [Cómo surgió el primero de Mayo] *Sprawa Robotnicza*, febr. <https://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1894/02/maifeier.htm>; *El origen del primero de Mayo*. MIA-ES; *Quais São as Origens do Dia dos Trabalhadores?* MIA-PT.
- 1897 [1979]. “Der Socialismus in Polen” [El socialismo en Polonia]. *Socialistische Monatshefte* 10 (oct.): 547–556. https://library.fes.de/sozmon/pdf/1897/1897_10.pdf; “El socialismo en Polonia”. En *El desarrollo industrial de Polonia y otros escritos sobre el problema nacional*, editado por Georges Haupt, 246-257. México, D. F.: Siglo XXI Editores.
- 1898 [1979]. *Die Industrielle Entwicklung Polens* [El desarrollo industrial de Polonia]. Leipzig: Duncker & Humblot; *El desarrollo industrial de Polonia y otros escritos sobre el problema nacional*, editado por Georges Haupt, 57-162. México, D. F.: Siglo XXI Editores.
- 1898 [2014] [s. f.]. “Possibilismus und Opportunismus” [Posibilismo y oportunismo]. *Sächsische Arbeiter-Zeitung* 227 (30 de sep.): 1-2. https://digital.slub-dresden.de/werkansicht?tx_dlf%5Bid%5D=117701&cHash=ded274ec9b7da8127714c2d4ec27c7b4; *El oportunismo y el arte de lo posible*. MIA-ES; *Oportunismo e a Arte do Possível*. MIA-PT.

Traducción del portugués (resumen y críticas recibidas) realizada por:
María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

- 1898-99 [1931] [2002]. “Sozialreform oder Revolution?” [¿Reforma social o revolución?]. *Leipziger Volkszeitung* 225 (28 de sep.): 9 (1ª parte) y 80 (8 de abr.): 1 (2ª parte). https://digital.slub-dresden.de/werkansicht?tx_dlf%5Bid%5D=144851&cHash=755a767ec946ebac23f4843cf943c42c y https://digital.slub-dresden.de/werkansicht?tx_dlf%5Bid%5D=144595&cHash=511d81a752bff5ebe259cac9b93acf65; *Reforma o revolución*. Madrid: Teivos. Múltiples ediciones posteriores. También en MIA-ES; *Reforma ou Revolução*. MIA-PT.
- 1900-01 [2018]. “Die sozialistische Krise in Frankreich” [La crisis socialista en Francia]. *Die Neue Zeit* 19 (16): 495-499 (1ª parte), 19 (17): 516-525 (2ª parte), 19 (20): 619-631 (3ª parte), 19 (22): 676-688 (4ª parte). https://library.fes.de/nz/nz-1900_01a.html; “La crisis socialista en Francia”. En *Rosa Luxemburgo. Obras escogidas*, editado por Partido de la Revolución Democrática, 3-24. México, D. F.: Partido de la Revolución Democrática. <https://www.prd.org.mx/libros/documentos/libros/Obras-escogidas-luxemburgo.pdf>.
- 1903 [s. f.] [s. f.]. “Stillstand und Fortschritt des Marxismus” [Estancamiento y progreso del marxismo]. *Vorwärts* 62 (14 de mar.): 2-3. <https://fes.imageaware.de/fes/web/>; *Estancamiento y progreso del marxismo*. MIA-ES; *Estagnação e Progresso do Marxismo*. MIA-PT.
- 1903-04 [1983] [2020]. “Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie”. [Cuestiones organizativas de la socialdemocracia rusa]. *Die Neue Zeit* 2 (42): 484-492 (parte 1) y 2(43): 529-535 (parte 2). <https://library.fes.de/cgi-bin/nzpdf.pl?dok=190304b&f=481&l=512> y <https://library.fes.de/cgi-bin/nzpdf.pl?dok=190304b&f=513&l=544>; *Problemas organizativos de la socialdemocracia*. En *El pensamiento de Rosa Luxemburg*, editado por María José Aubet, 189-205. Barcelona: Ediciones del Serbal.; *Problemas organizacionais da socialdemocracia russa*. MIA-PT.

Traducción del portugués (resumen y críticas recibidas) realizada por:
María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

- 1906 [1920] [2009]. *Massenstreik, Partei und Gewerkschaften* [Huelga de masas, partido y sindicatos]. Hamburgo: Erdmann Dubber; *La huelga en masa, el Partido Socialista y los sindicatos: experiencia de la Revolución rusa de 1905*. Barcelona: Escuela Moderna. Múltiples ediciones posteriores. También en MIA-ES; *Greve de massas, partido e sindicatos*. MIA-PT.
- 1908. “Tolstoi als sozialer Denker” [Tolstoi como pensador social]. *Leipziger Volkszeitung* 209 (9 de sep.): 1-2. https://digital.slub-dresden.de/werkansicht?tx_dlf%5Bid%5D=148647&cHash=c4f9844181101d8b46cc20bcac3026dd; *Tolstoi como pensador social*. <https://heraldosnegros.org/tolstoi-como-pensador-social/>; *Tolstói como pensador social*. <https://frl.rosalux.org.br/tolstoi-como-pensador-social/>.
- 1910 [2018]. “Die Theorie und die Praxis” [La teoría y la práctica]. *Die Neue Zeit* 2 (43): 564-578 (parte 1) y 2(44): 626-642 (parte 2). <https://library.fes.de/cgi-bin/nzpdf.pl?dok=190910b&f=561&l=592> y <https://library.fes.de/cgi-bin/nzpdf.pl?dok=190910b&f=609&l=648>; *Teoría y praxis*. MIA-ES.
- 1910 [s. f.]. “Was weiter?” [¿Qué sigue?] *Dortmunder Arbeiterzeitung* 19 (61, 14 de mar.): 1-2. y 19 (62, 15 de mar.): 1-2. <https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/zoom/22451487> y <https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/zoom/22451495>; *¿Y después qué?* MIA-ES.
- 1912 [1983]. “Frauenwahlrecht und Klassenkampf” [El sufragio femenino y la lucha de clases]. *Frauenwahlrecht!* Ponencia presentada en las Segundas Jornadas de Mujeres Socialdemócratas, celebradas en Stuttgart el 12 de mayo. Editado por Clara Zetkin. <http://www.mlwerke.de/lu/lu.htm>; “El voto femenino y la lucha de clases”. En *El pensamiento de Rosa Luxemburg*, editado por María José Aubet, 281-287. Barcelona: Ediciones del Serbal. También en MIA-ES.
- 1913 [1933] [1970]. *Die Akkumulation des Kapitals* [La acumulación de capital]. Berlín: Paul Singer; *La acumulación del capital: estudio sobre la interpretación económica del imperialismo*. Madrid: Cénit. Múltiples ediciones posteriores. También en MIA-ES; *A acumulação do capital*. Río de Janeiro: Zahar Editores. <https://gpect.files.wordpress.com/2013/11/a-acumulac3a7c3a3o-do-capital-rosa-luxemburgo.pdf..>

Traducción del portugués (resumen y críticas recibidas) realizada por:
María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

- 1914. [1983] [2009] “Die Proletarierin” [La proletaria]. *Sozialdemokratische Korrespondenz* 27 (5 de mar.).
<https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/luxemburg/luxemburg-1914/rosa-luxemburg-die-proletarierin>; “La proletaria”. En *El pensamiento de Rosa Luxemburg*, editado por María José Aubet, 287-290. Barcelona: Ediciones del Serbal. También en MIA-ES; *A proletária*. MIA-PT.
- 1921 [1967] [s. f.]. *Die Akkumulation des Kapitals oder Was die Epigonen aus der Marxschen Theorie gemacht haben* [La acumulación de capital o lo que hicieron los epígonos de la teoría de Marx]. *Eine Antikritik*. Leipzig: Franke Verlag.
<https://rosaluxemburg.org/de/material/2292/>; *La acumulación del capital o en qué han convertido los epígonos la teoría de Marx: una anticrítica*. México D. F.: Grijalbo. También disponible en MIA-ES; “Crítica dos críticos ou o que os epígonos fizeram da teoria marxista”. En *A acumulação do capital. Estudo sobre a Interpretação Económica do Imperialismo*, traducido por Moniz Bandeira, 413-516. Río de Janeiro: Zahar Editores.
- 1916 [1976] [2006] [s. f.]. *Die Krise der Sozialdemokratie* [La crisis de la socialdemocracia]. Obra publicada bajo el pseudónimo de Junius. Berna: Unionsdruckerei; *La crisis de la socialdemocracia*. Barcelona: Anagrama; Madrid: *La crisis de la socialdemocracia*. Madrid: Fundación Federico Engels.
https://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/La_crisis_de_la_socialdemocracia.pdf; *El folheto Junius*. MIA-PT.
- 1918 [2021] [2008]. “Was will der Spartakusbund?” [Qué quiere la Liga Espartaco]. *Die rote Fahne* 29 (14 de dic.).
<http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article488>; *¿Qué quiere la Liga Espartaco? Programa del Partido Comunista alemán*. MIA-ES. *O Que Quer a Liga Espartaco?* MIA-PT.

Traducción del portugués (resumen y críticas recibidas) realizada por:
María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

- 1922 [1975] [2017] [2015]. *Die Russische Revolution. Eine kritische Würdigung* [La revolución rusa. Una valoración crítica]. Obra póstuma, editada por Paul Levi a partir de un manuscrito heredado de la autora. Berlín: Verlag Gesellschaft und Erziehung. <https://haab-digital.klassik-stiftung.de/viewer/image/915559412/1/>; *La revolución rusa*. Barcelona: Anagrama; *La revolución rusa. Un examen crítico*. Caracas: Fundación Editorial El perro y La rana. https://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2019/06/la_revolucion_rusa.pdf; *A Revolução Russa*. MIA-PT.
- 1925. [1974.] [s.f.]. *Einführung in die Nationalökonomie* [Introducción a la Economía política]. Obra póstuma, editada por Paul Levi. Berlín: E. Laub. http://www.jpmarat.de/deutsch/rl/lu05_en.html; *Introducción a la Economía política*. Madrid: Siglo XXI; *O que é a economia política?* São Paulo: Martins Fontes. También en MIA-PT.

Bibliografía sobre la autora

1. Aubet, María José. 1983. *El pensamiento de Rosa Luxemburg*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
2. Blanc, Eric. 2017. The Rosa Luxemburg Myth: A Critique of Luxemburg's Politics in Poland (1893–1919). *Historical Materialism* 25 (4): 3–36. https://www.workersliberty.org/files/blanc_luxemburg.pdf.
3. Frölich, Paul. 2010. *Rosa Luxemburg*. Chicago: Haymarket Books. Libro electrónico.
4. Haug, Frigga. 2013. *Rosa Luxemburg y el arte de la política*. Madrid: Tierradenadie Ediciones.
5. Lowy, Michael. 1977. “La dialéctica entre ciencia social e ideología en Rosa Luxemburg”. *Materiales, Crítica de la cultura* 3 (Extraordinario): 103-113. <https://www.jstor.org/stable/42641780>.
6. Mattick, Paul. 1977. “Rosa Luxemburg: un examen retrospectivo”. *Materiales, Crítica de la cultura* 3 (Extraordinario): 84-105. <https://www.jstor.org/stable/42641779>.

Traducción del portugués (resumen y críticas recibidas) realizada por:
María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

7. Mills, Dana. 2020. *Rosa Luxemburg*. Londres: Reaction Books. Libro electrónico.
8. Rodríguez Prieto, Rafael. 2021. “Rosa Luxemburg y el derecho de autodeterminación. Una revisión crítica en el centenario de su muerte”. *Anuario Filosofía del Derecho* XXXVII: 371-407.
<https://revistas.mjusticia.gob.es/index.php/AFD/article/view/7751>.
9. Stone, Norman. 1985. *La Europa transformada, 1878-1919*. México, D. F: Siglo XXI Editores.
10. Várnagy, Tomás. 2011. *Nostalgias del Este: ensayos centroeuropeos*. San Justo: Universidad Nacional de La Matanza.